

прикатывающего рабочего органа, создают скользящие ударные воздействия об уплотняемый почвенный пласт как в продольном, так и в поперечном направлениях, оказывающих положительный эффект на процесс разрушения почвенных глыб, а также равномерное размещение комков и более мелких агрегатов на его поверхности.

Сравнение с серийными рабочими органами катка ЗККШ-6 показало, что экспериментальный планчатый почворежущий каток обеспечивает повышение степени крошения обрабатываемого почвенного пласта при уплотнении на 21,5–25,2 % и снижение глыбистости соответственно в 7,9–8,5 раз.

Распределение плотности почвы по слоям показывает, что применение экспериментальных рабочих органов планчатого почворежущего катка дает возможность не только повысить качество фракционного состава, но и оптимизировать плотность почвы в соответствии с агропотребованиями. Так экспериментальный каток формирует плотность почвы в слое 0,05–0,1 м, при скорости движения от 0,6 до 1,4 м/с, в диапазоне 1,185–1,268 г/см³. Уплотнение верхнего слоя 0–0,05 м обеспечивается в диапазоне 1,024–1,123 г/см³. Такое соотношение плотности по слоям почвы свидетельствует о том, что данный почвообрабатывающий каток соответствует агропотребованиям предпосевной обработки почвы.

Ключевые слова: каток, плотность, почва, степень крошения, уплотнение, глыбистость.

УДК 631.319

DOI 10.5281/zenodo.13911461

Соболевский Иван Витальевич, Куклин Владимир Алексеевич
Sobolevsky I. V., Kuklin V. A.

Теоретическое обоснование параметров рабочих органов стерневого культиватора

Theoretical substantiation of the parameters of the working parts of the stubble cultivator

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», г. Симферополь

Использование в конструкциях почвообрабатывающих рабочих органов интенсификаторов колебаний различных конструкций, за счет создания вибрационного и виброударного режима воздействия, обеспечивает снижение тягового сопротивления на 15-25%. Цель исследований – разработка конструкции и теоретическое обоснование параметров рабочих органов стерневого культиватора с интенсификатором колебаний маятникового типа. Исследования проводили в 2024 г. в ФГБУН «НИИСХ Крыма».

Конструкция рабочего органа стерневого культиватора включает в себя упругую С-образную стойку с размещенными на ее нижнем конце долотом, имеющим зубчатую режущую кромку, режущие крылья и интенсификатор колебаний маятникового типа. Маятниковый ударник включает в себя кронштейн с упругим ограничителем колебаний, рычаг и ударник в виде усеченной сферы, на боковых поверхностях которой размещаются дополнительные грузы в виде пластин (дисков), что обеспечивает возможность регулировки ударной массы в широких пределах. Расположенный над изогнутым рычагом упругий ограничитель колебаний, позволяет регулировать амплитуду колебаний и, таким образом, повысить рабочую частоту ударного воздействия на упругую стойку и рабочий орган.

Используя основные положения теории колебаний и земледельческой механики получена зависимость для определения скорости ударного воздействия рабочего органа на почву, которое должно превышать критическое значение, зависящее от физико-механических свойств почвы.